

XODIMLARNING KPI ASOSIDA FAOLIYATINI BAHOLASH
TIZIMI

A.Suyunov

Toshkent davlat transport universiteti MIQ-1 guruh 2-kurs magistri

Annotatsiya: Maqolada xodimlarning KPI asosida faoliyatini baholash tizimi xususida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: xodim, ish beruvchi, mehnat samaradorligi, samaradorlikning muhim koʻrsatkichi (KPI).

Xodim - ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzgan mehnatga oid munosabatlarning subyekt.

Ish beruvchi - korxonalar, shu jumladan, ularning alohida tarkibiy boʻlinmalari rahbarlari.

Samaradorlikning muhim koʻrsatkichi (KPI) - bu tashkilotlar (idora, muassasa va korxonalar) va xizmatchilar faoliyati belgilangan talab darajasida olib borilishi yoki belgilangan maqsadga erishishni nazorat qiluvchi, baholovchi samaradorlik yoki natijadorlik koʻrsatkichi.

Bugungi kunda KPI mexanizmidan dunyoning rivojlangan davlatlari boshqaruv kadrlar tizimida keng foydalanib keladi.

Mehnat munosabatlari juda tezkor va murakkab kechayotgan bugungi davrda ishchi kuchini, xususan kadrlar faoliyati samaradorligini yana-da oshirish, zamonaviy ish jarayoni hamda mehnat munosabatlarida natijaga yoʻnaltirilgan boshqaruv juda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham rivojlangan davlatlar boshqaruv kadrlar tizimida samaradorlikni oʻlchash mexanizmi sifatida KPI tushunchasidan keng foydalaniladi. KPI – asosiy ish samaradorligi koʻrsatkichi hisoblanib, tashkilot, boʻlim yoki shaxsning faoliyat natijadorligi baholanadigan toʻplamdir.

Xodimlarning eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash imkoni bo'lishi zarur. Ko'rsatkichlarning ikki asosiy toifasi mavjud – sifat va miqdoriy. Miqdoriy ko'rsatkichlar - bu ishlashni tavsiflovchi moliyaviy ko'rsatkichlar, shu jumladan daromad, foyda va debitorlik qarzlari. Sifat ko'rsatkichlari, o'z navbatida, notijorat ko'rsatkichlar - mijozlar tashrifi rejasini amalga oshirish, hisobotlarni o'z vaqtida taqdim etish, xodimlar aylanmasi va boshqalar.

Bu jarayonning boshqa tizimlardan afzalligi shundaki, tashkilot rahbarlari, aksiyadorlik jamiyatlari ijro organlarining, avvalo direktorlar korpusining aksiyadorlar oldidagi mas'uliyatini oshirish hamda ular faoliyatining samaradorligini ko'tarish maqsadida, ijrochi direktorlar va kuzatuvchi kengash raislarini moddiy rag'batlantirish tashkilot rahbarlari, aksiyadorlik jamiyati faoliyatining samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq.

Bu tizim yutuqlar darajasi va unga erishish uchun qilingan xarajatlar darajasini o'zida aks ettiruvchi faoliyat natijadorligining muhim ko'rsatkichidir.

Samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari tizimi (KPI) vazifasi - tashkilot faoliyati natijalarini baholash. Strategik vazifalarning aniqligini ta'minlash, asosiy e'tiborni muhim jarayonlar va jiddiy ko'rsatkichlarga qaratish, faoliyatdagi ko'rsatkichlarning yaxshilanayotgani yoki yomonlashayotgani haqida xabardor qilish, diqqat-e'tiborni talab qiluvchi jiddiy omillarni birxillashtirishdan (identifikatsiya qilish) iborat.

Samaradorlikning muhim ko'rsatkichi tizimida korxonalar menejmenti va xodimlari faoliyati sonlar orqali o'lchanadi. Indikatorlar bo'yicha hisobot tayyorlangach, rejalashtirilgan maqsadga qanchalik darajada erishilgani, rejalar qay darajada aniq va to'g'ri qo'yilganini baholash mumkin. Samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari natijasi strategik va taktik maqsadlarga tuzatishlar kiritishga ko'mak beradi.

Hisoblash yo'li bilan olingan samaradorlikning muhim ko'rsatkich miqdorlari ularning biznes-rejada belgilangan prognoz (maqsadli) miqdorlari bilan hisoblangan va maqsadli miqdorning foizli nisbati tarzida taqqoslanadi.

Samaradorlikning muhim ko'rsatkichidan foydalanish korxonalar yoki jamiyatlarga ham va bundan alohida bo'limlar va xodimlarga nisbatan ham qo'llaniladi. Mazkur tizim korxonada mehnatga haq to'lashning motivatsion va samarali tizimini ko'rsatkichlar orqali ko'rish imkonini beradi.

Ma'lumot o'rnida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-aprelda qabul qilingan "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan belgilangan vazifalar va talablarning ijrosini ta'minlash maqsadida, aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2015-yil 28-iyuldagi 207-son qarori bilan tasdiqlangan "Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlari to'g'risida"gi Nizom talablari asosida amalga oshirib kelinmoqda.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 28-iyuldagi "Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
4. David Parmenter - "KEY PERFORMANCE INDICATORS: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs" – AQSH-2010.
5. Eric T. Peterson "The Big Book of Key Performance Indicators" – Kanada-2006.